

TABIIY FANLARNI SAMARALI O`QITISHDA TA'LIM METODLARINING O`RNI

Abdimuminova M.

Ko`kdala tumani

12-maktab geografiya o`qituvchisi. O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499996>

Annotatsiya: Maqolada osmon jismlaridan Quyosh, Oy, yulduzlar haqidagi ma'lumotlarni tabiiy fanlarni o`qitish davomida samarali bo`lgan pedagogik texnologiyalar haqida bayon etilgan. Muallif tomonidan Quyosh, Oy, yulduzlar tizimi bir-biri bilan o'zaro chambarchas bog'liq va aloqador ekanligi haqidagi tushunchalarni shakllantirishga va ular haqidagi bilimlarni hosil qilishga qaratilgan. Muallif tomonidan maktab o`quvchilari uchun darsliklarida berilgan ma'lumotlarni tushunarli va oson o`zlashtirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida mashg`ulotni olib borish haqida tavsiyalar berilgan.

Kalit so`zlar: образование, воспитание, Вселенная, телескоп, планета, Луна, звезда, горизонт, бумеранг, глобус, карта.

РОЛЬ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ЭФФЕКТИВНОМ ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Абдимуминова М.

Кокдальский район Учитель географии школы № 12. Узбекистан.

Аннотация. В статье рассказывается о педагогических технологиях, которые эффективно используют информацию о Солнечных систем при обучении естественным наукам. Направлена автором на формирование понятия о том, что Солнце, Луна, звездная система тесно связаны и взаимосвязаны между собой, и формирование знаний о них. Автором даны рекомендации по проведению занятий на основе современных педагогических технологий для школьников с целью понятного и легкого усвоения информации, изложенной в их учебниках.

Ключевые слова: образование, воспитание, Вселенная, телескоп, планета, Луна, звезда, горизонт, бумеранг, глобус, карта.

THE ROLE OF TEACHING METHODS IN EFFECTIVE TEACHING OF NATURAL SCIENCES

Abdimuminova M.

Kokdala district 12-school geography teacher. Uzbekistan.

Annotation. The article describes pedagogical technologies that effectively use information about Solar systems in teaching natural sciences. The author's aim is to form the concept that the Sun, Moon, and star system are closely related and interconnected, and to form knowledge about them. The author provides recommendations for conducting classes based on modern pedagogical technologies for schoolchildren in order to understand and easily assimilate the information presented in their textbooks.

Keywords. education, upbringing, universe, telescope, planet, moon, star, horizon, boomerang, globe, map.

Kirish. Bugungi kunda umumta'lim maktablarining muhim vazifasidan biri yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish samaradorligini va sifatini oshirib borishdan iboratdir. Ayniqsa, dars mashg`ulotlari davomida ta'lim metodlarini qo'llash asosida maktab o`quvchilarining mustaqil bilishini faollashtirish va takomillashtirish zarur. Zero, zamonaviy ta'lim metodlaridan

foydalanib tabiiy fanlarni o`qitish, ma`ruza va amaliy mashg`ulotlarni olib borishda o`quvchilarning aqliy qobiliyatini rivojlantirish har bir o`qituvchining vazifasi hisoblanadi. Avvalo, bularni amalga oshirishda maktab o`quv xonalarini zamonaviy texnik jihozlar bilan ta`minlanganligi, kutubxonalaridagi eng yangi metodik qo`llanmalar hamda didaktik materiallarning mavjudligi qatorida fan o`qituvchilarning mahorati ham katta samara beradi.

Asosiy qism. Yangi texnologiyalardan foydalanishning asosini o`quvchilarni faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyat tashkil etadi. Tabiiy fanlardan boshlang`ich bilimlarni egallashda dars jarayonida zamonaviy yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish yaxshi natija beradi. Dars o`tishda metod to`g`ri tanlanmasa, o`qituvchining bilimi yuqori darajada bo`lishidan qat`iy nazar, kutilgan natijani bermasligi ham mumkin.

Tabiiy fanni o`rganishda "Tabiiy fanlar" 5 -sinf va 6-sinf darsliklari muhim o`rin tutadi. O`quvchilar bu kursni o`rganish davomida geografik jihatdan muhim bo`lgan mavzular bilan ham tanishadilar. Yer yuzi tabiatining asosiy umumiy qonuniyatlarini, tabiatni, unda ro`y beruvchi hodisalarini eng oddiy kuzatish orqali o`rganadilar. Joy plani va xarita bo`limini o`qib, plan va xaritada Yer yuzasining katta qismlari qanday qilib tasvirlanishini va ulardan qanday foydalanish mumkin degan savolga javob oladilar. Shuning uchun biz ushbu metodlarni amalda qo`llab ko`rish uchun Ko`kdala tumanidagi 12-sonli umumiy ta`lim maktabida tabiiy fanlardan 5 «a» va 5«b» da "Sayyoralarining tabiiy va sun`iy yo`ldoshlari" mavzusini hamda 6 «a» va 6«b» sinf o`quvchilariga "Quyosh sistemasi" mavzusini o`rganishda va boshqa mavzularni o`rganishda ham bir nechta yangi pedagogik texnologiyalardan foydalandik.

Buning uchun 6 «a» va 6«b» sinf o`quvchilariga "Quyosh sistemasi" mavzusini "Bumerang" metodini qo`llash asosida mashg`ulotni tashkil etish afzal. Mashg`ulotni bunday olib borish odatdagi an`anaviy dars mashg`ulotlaridan farqli o`laroq, o`z samarasini bermoqda. Misol tariqasida 1 soatlik dars jarayonini keltirishimiz mumkin.

6 «a" sinfda 31 ta o`quvchi bo`lib, ular 3 guruhga bo`linadi. Oldindan tayyorlab qo`yilgan tarqatma materiallarni har bir guruhdan o`quvchilar chiqib olishi so`raladi. 1-guruh. O`quvchilari "Quyosh va Oy" matnini, 2- guruh "Quyosh, Oy va yulduzlar" matnini va 3- guruh, "Yulduzlar turkumi" matnini olishadi.

1- guruh. Quyosh oddiy yulduzdan iborat bo`lib, planetalar sistemasining markaziy qismida joylashgan. Quyosh diametri 1391000 km ga teng. Quyosh - Yerga eng yaqin bo`lgan qizib yotgan yulduz olov shardir. Quyosh Yerdagi yorug`lik va issiqlik manbai hisoblanadi. Quyoshning sirtqi qismi harorati taxminan 5700° ga teng (mutloq harorat). Uning har bir kvadrat santimetr yuzasi xalqaro standart qilib qabul qilingan 50 000 sham yorug`iga teng yorug`lik tarqatadi. Yer atmosferasining yuqori chegarasida har bir kvadrat santimetr yuzaga minutiga 2 kal dan energiya tushib turadi. Quyosh radiatsiyasi sayyora jismlarining vujudga kelishi va rivojlanishida ham faol ishtirok etgan va sayyoralar yuzasi tabiatining ajralmas komponentidir.

Sayyoralar Quyoshga nisbatan juda kichik jismlar hisoblanadi. Quyoshning atrofida sayyoralar doimo aylanib turadi, sayyoralar 8 tadir. Bular: Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun sayyoralaridir. Yulduzlardan sayyoralarining farqi shuki, ular o`zlari nur sochmaydi, sayyoralar Quyoshdan tushgan nurni qaytaradilar xolos. Mutaxassis olimlar har xil teleskoplar va murakkab asboblardan yordamida sayyoralar va ularning yo`ldoshlari asosan bir xil moddalardan tuzilganini aniqlashgan. Bu aniqlangan moddalar Yerdagi ham uchraydigan moddalardan tuzilgan ekanligini isbotlashgan. Bundan tashqari

sayyoralarining koinotdagi o'z o'rinlarini ancha tez o'zgartirishi yulduzlardan yana bir farqli jihatidir.

Oy - Yerning tabiiy yo'ldoshidir. Oy o'zidan nur sochmaydi, Quyoshdan tushgan nurni qaytaradi. Oy Yer atrofini deyarli bir oyda bir marta aylanib chiqadi. Bizga Yer, Quyosh va Oyning osmonda bir-biriga nisbatan joylashgan o'rniga qarab har xil ko'rinadi.

1-rasm. Ufq tomonlarini oyga qarab aniqlash.

Binobarin, bizga Oyning Quyosh nuri bilan yoritilgan qismigina ko'rinadi. Agar diqqat bilan qarasangiz yangi Oy, o'roq shaklida bo'ladi. Endi eslab qoling: yangi Oy kechqurun quyosh botganda g'arb tomonda ko'rinadi, eski, tugayotgan Oy esa erta tongda Quyosh chiqmasdan sharq tomonda ko'zga tashlanadi. Agar Oy doira shaklida bo'lsa, to'lin Oy deyiladi. Oyning 14-15 kunlari to'lin Oy bo'ladi. Oy fazalarining davriy o'zgarishi oy kalendarlarining

yaratilishi uchun asos bo'lgan. O'quvchilarga 6-sinf darsligidagi "Quyosh sistemasi" mavzusidagi rasmlarni diqqat bilan o'rganish tavsiya etiladi. Oy tutilishi to'lin Oy kunlariga to'g'ri keladi. Oy, Yer, Quyosh osmonda bir chiziqqa to'g'ri kelib qolganda Oy tutiladi.

2- guruh. Quyosh va Oyning Yerni tortishi natijasida dengiz hamda okeanlarda davriy ravishda suv qalqishi, ya'ni suvning ko'tarilib, pasayishi ro'y beradi. Suvning ko'tarilib qaytishi Quyosh tortishiga nisbatan Oy tortganda ikki baravar kuchli bo'ladi. Odamlar osmon jismlarini kuzatish natijasida Oy va Quyosh taqvimlarini tuzishgan, quruqlik va okeanlarda turgan joylarini aniqlashgan.

Yulduzlar -tunda osmonda qarasangiz, juda ko'plab yulduzlar tartibsiz sochilib yotganga o'xshaydi. Aslida ular osmonda tartibsiz sochilib yotmaydi. Hozirgi vaqtda olimlar rasadxonalarda yulduzlarning kattaligi, harorati, kimyoviy tarkibi va harakatlarini shuningdek, o'zaro joylashgan o'rinlarini xam o'rganishmoqda.

Yulduzlar nihoyatda qizib yotgan, Yerdan juda uzoqda joylashgan osmon yoritgichlaridir. Ularni odamlar qadimdan guruhlariga ajratishgan va har bir guruhga nom berishgan. Bular yulduz turkumlari deb ataladi. Masalan, Katta Ayiq, Tarozi, Chayon, Qavs va boshqalar.

3-guruh. O'qituvchi o'quvchilarga yulduzlar aks etgan rasm orqali ularni turkumini aniqlash uchun shakliga qarab nuqtalarni tutashtirishni orgatadi. Qutb yulduzi quyidagicha aniqlanadi (2-rqsm).

2-rasm.Ufq tomonlarini yulduzga qarab aniqlash.

Yulduzlar osmoniga qaralsa qutb yulduzini topish qiyin emas. Asosan bu yulduzni joylanishi Katta ayiq yulduzi to'plamiga qarab aniqlanadi. Katta ayiq yulduzi turkumidagi «cho'mich»ning chekkasida joylashgan ikkita yulduz orasidagi masofani xayolan besh marta uzaytirib qaralsa, kichik Ayiq yulduzi turkumidagi eng yorug' yulduzga borib taqaladi. Ana shu yulduz qutb yulduzi hisoblanadi. Qutb yulduzi kichik ayiq

yulduzlar turkumi cho'michining sopini eng oxiridagi juda yaraqlab turadigan yulduzdir. Masalan, chiziqqlar bilan tutashtirsangiz shakli cho'michga o'xshashini, cho'mich bandidagi ikkinchi yulduz yonida kichik yulduzcha bor. Qadimda jangchilarning ko'zi o'tkirligini shu yulduzni ko'ra olishiga qarab aniqlashgan. Osmonda porlab ko'rinib turadigan boshqa

yulduzlarga nisbatan yorug` yulduzlardan biri Oltin Qoziq (qutb) yulduzidir. Bu yulduzni Qutb yulduzi deyilishiga sabab, u hamma vaqt ham bir joyda Shimoliy qutb ustida turadi.

Yulduzga qarab shimolga boshqa tomonlarga bo`lgan yo`nalishni ham aniqlash, ya`ni oriyentirlash mumkin. Agar old tomoningiz bilan shimolga qarab tursangiz, o`ng tomoningiz sharq, chap tomoningiz g`arb, orqa tomoningiz janub bo`ladi. O`zi turgan joyni ufq tomonlariga nisbatan aniqlash oriyentirlash deyiladi. Shimol, janub, sharq, garb ufqning asosiy tomonlari, shimoli-sharq, shimoli-g`arb, janubi - sharq va janubi-g`arb ufqning oraliq tomonlaridir. Bular yana kichikroq oraliq tomonlarga bo`linadi. Ufq tomonlarini yulduzlarga qarab faqat kechasi aniqlash mumkin. Kunduzi Quyoshga qarab aniqlasa bo`ladi.

Yuqoridagilarni jamlab, guruhga berilgan matn bo`yicha har bir guruh a`zosiga mustaqil o`rganish uchun xuddi shu matn bo`yicha ma`lumotlar beriladi. Keyin har bir guruh a`zosi mustaqil holda o`z matn ma`lumotini o`rganib chiqadilar. Agar tayyor matn bo`lmasa, darslikdan foydalanish tavsiya etiladi. Bundan tashqari oldindan tayyorlab qo`yilgan raqamlar yozilgan qog`ozlar o`quvchilarga beriladi. Bu qog`ozlarda 1 dan 3 gacha raqamlar bo`lib, sinfda kichik guruhcha paydo bo`ladi. Har bir guruhchadan 1 tadan o`quvchi savollarga javob berish uchun oldingi qatorga chiqib, raqamlarga qarab stollarda joylarini egallashadi. Bu o`quvchilar berilgan matn ma`lumoti bo`yicha qolgan ikki o`quvchilarga ma`lumot beradi.

Ko`rinib turibdiki, bunday holatda bu o`quvchilar ham o`quvchi, ham o`qituvchi rolini bajaradilar. Ular o`qituvchi sifatida o`zi o`rgangan ma`lumotni sinfdoshlariga yetkazsa, o`quvchi sifatida qolgan o`quvchilardan ma`lumot oladilar. Keyin bir guruh a`zosi yoki o`qituvchi tomonidan olingan ma`lumotlar bo`yicha savol javoblar qilinadi. Ushbu savollarga javoblar yozma yoki og`zaki holda o`tkazilishi mumkin. O`qituvchi o`quvchilarni javoblariga qarab rag`batlantirib turadi va baholaydi. O`qituvchi vaqtni to`g`ri ta`minlashi va o`quvchilarni javoblarini to`ldirib borishi hamda sinfni yaxshi boshqarishi kerak. Savollar umumiy bo`lganligi tufayli o`quvchilarni ishtiroki o`qituvchi tomonidan kuzatib borilishi shart.

Xulosa. Bunday dars mashg`ulotini olib borish jarayonida barcha o`quvchilar to`liq ishtirok etishi ta`minlanadi. Biz 5 sinf o`quvchilarini yoshi va o`zlashtirish qobiliyatlarini hisobga olib, soddaroq texnologiyani qo`llab ko`rdik. Har ikkala sinf o`quvchilaridan birinchi marta 68-77% o`quvchi faol ishtirok etishdi. Keyingi darslarda o`quvchilar faolligi ortib bordi.

Sinfda past o`zlashtiruvchi o`quvchilar va a`lo bahoga o`quvchilar ham bir guruhda ishlaydilar. Natijada ularning mavzuni o`zlashtirishlari yaxshi tomonga o`zgaradi va ijobiy natijalarga ega bo`lamiz. Bunday metodlarni tabiiy fanlarni o`qitishda kichik sinflarda bilim olishga qiziqtirib borish yaxshi samara beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdimuminova M. Geografik kashfiyotlarni organishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish /// ИУСЕР Экономика и социум международный научно-практический журнал 10(137) 2025
2. Aleksandr Grey. Tabiiy fanlar 5/ 5-sinf uchun darslik / Marshall Cavendish Educashion. Novda Editeyment T.: Respublika ta`lim markazi-2024. 192 b.
3. Jasvinder K.Randhava. Natasha Mehta. Tabiiy fanlar 6/ 6-sinf uchun darslik / Marshall Cavendish Educashion Novda Editeyment T.: Respublika ta`lim markazi-2024. 192 b.
4. Usmanova R. Geografiyadan malakaviy o`quv-dala amaliyoti /(o`quv qo`llanma) Qarshi davlat universiteti Qarshi-2023. 192 b.

5. Safarov I. B., Abdishukurova M. A. Akademik litsey va kasb-hunar maktablarida geografiya ta'limi //Экономика и социум. – 2025. – №. 6-2 (133). – С. 809-812.
6. Муқимова Н. I. Geografiya darslarida foydalaniladigan interfaol metodlar xususida //Экономика и социум. – 2023. – №. 3-2 (106). – С. 198-202.
7. Safarov I. B., Raхmonov A. R. Biogeografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar //Экономика и социум. – 2025. – №. 1-2 (128). – С. 428-431.
8. Qurbonov P. R., Botirov B. Z. The impact of global climate change on urban development //Экономика и социум. – 2025. – №. 5-1 (132). – С. 613-616.

